

A OCUPAÇÃO DE VAGAS NA MODALIDADE DE COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS UNIVERSIDADES: UM ESTUDO DE CASO NA UFPE-CA

Thaize de Lima da Silva⁷¹
Gustavo Lira do Nascimento⁷²

RESUMO

A educação para pessoas com deficiência no Brasil enfrenta suas dificuldades voltadas à necessidade de inclusão destes alunos para que haja um aprendizado efetivo e os percentuais relacionados aos níveis de instrução dessas pessoas melhore. Uma das consequências do ensino básico é o ingresso da universidade desses indivíduos que foi facilitado com a lei 13.409/2016 que implantou o sistema de cotas para deficientes em Instituições Federais do país. O presente trabalho busca investigar os números de ingressantes deficientes na Universidade Federal de Pernambuco – Centro do Agreste através do Sistema de Cotas em comparação ao número de vagas disponibilizadas e debater os possíveis causadores e consequências destes. A pesquisa é de cunho descritiva e documental e se fundamenta em documentos de seleção disponibilizados anualmente pela universidade através do Sistema de Seleção Unificado (SiSU), utilizou-se os documentos dos anos de 2018 a 2021. Após a análise dos dados se pôde notar um baixo ingresso de pessoas com deficiência nos cursos e uma alta sobra das vagas disponíveis a esse público, diminuindo assim a representatividade dessas pessoas nos diversos setores do mercado de trabalho e na própria academia,

⁷¹ Licencianda em matemática, UFPE-CAA.

⁷² Licenciado em física, UFPE-CAA.

e indicando ainda a necessidade de uma melhoria na educação inclusiva e especial no país.

Palavras-chave: Pessoas com deficiência; Cotas; Educação; Graduação; Ingresso no Ensino Superior.

1 INTRODUÇÃO

A educação voltada a deficientes no Brasil iniciou de forma tardia, se comparada ao início da escolarização no país que, em 1550, já havia sido inaugurado o primeiro colégio jesuíta nacional. O marco inicial da educação para deficientes no país foi a criação do *Imperial Instituto dos meninos cegos* em 1854, seguido do *Imperial Instituto dos surdos-mudos*⁷³, inaugurado em 1857, ambos na cidade do Rio de Janeiro.

Segundo Mazzota (2001), até 1950 já havia 54 estabelecimentos educacionais voltados a pessoas com deficiência no país inteiro. Estes associavam o trabalho de educar ao de reabilitar, com uso de princípios médicos e psicológicos. Em 1961, foi promulgada a primeira lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n 4.024, da qual destacamos dois artigos:

Art. 88 - A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade.

Art. 89 - Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais de educação e relativa à educação de excepcionais receberá dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções (BRASIL, 1961).

Nesse momento quando os deficientes eram chamados de “excepcionais”, o Estado se preocupava com sua integração na sociedade, os adaptando aos padrões da mesma. Segundo Oliveira (2007), a partir da década de 1980, movimentos em busca de direitos foram organizados pelas

⁷³ Atual Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES.

pessoas com deficiência, passando a se organizar em representações nacionais e internacionais para debater seus ideais.

Ainda em 1988, a nova Constituição Brasileira no seu artigo 205, traz a educação como “direito de todos e dever do Estado e da família” (BRASIL, 1988, p. 63) e continua em seu artigo 208: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: III – Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. (BRASIL, 1988, p. 64)

A Constituição do país já buscava garantir aos deficientes a sua vivência em escolas regulares, além das especiais já existentes. É o primeiro passo legal para inclusão no âmbito educacional destes alunos. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), n 9.394/96, já incentiva a não levar o aluno a estar dentro dos padrões, mas sim a escola buscar adequar-se para atender a diversidade de seus alunos (BRASIL, 2001).

Mas só no final de 2016 o acesso à universidade pública por deficientes através de cotas virou lei no Brasil. Vinte e oito anos após a constituição que buscou incluir essas pessoas no ensino regular e quatro anos após a primeira lei de cotas no país⁷⁴, a lei 13.409/2016, que vem como emenda da lei de cotas de 2012, garante a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino.

Ao observarmos a construção histórica, inferimos que a escola foi, por muitos anos, construída para uma realidade que hoje seria excludente. Porém a necessidade de inclusão tornou-se realidade e lei, mas ainda hoje não foi implementada, pois é um desafio para os agentes da escola, o que faz com que os mais prejudicados sejam os alunos. Em outras palavras:

⁷⁴ Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 que garante uma porcentagem das vagas de instituições federais para estudantes vindos de escolas públicas, de baixa renda, negros, pardos e indígenas. Mais em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13409.htm

Quando se trata de alunos com deficiência, é preciso compreender que o processo de aprendizagem é possível dentro de sala de aula regular e modificar o pensamento excludente de que esses alunos não são capazes de estudar, conviver e aprender com os demais. É na escola que este processo de transformação acontece de forma contínua (depois da família), é neste espaço único que os indivíduos são capazes de assimilar conteúdos, interagir e construir conhecimentos (NETO et al., 2018, p. 87).

Assim como os alunos com deficiência, os sem também tem suas particularidades, pois a escola e a sociedade têm indivíduos diferentes. Por mais que existam padrões de aprendizagem que tentam serem impostos, há diferenças nos modos de todos aprenderem. Por isso, os professores precisam de uma formação voltada a esta realidade, buscando desenvolver metodologias que busquem se adequar à diversidade, e não o contrário. Segundo Cunha (2015, p. 69), “incluir é muito mais que inserir. Além de tudo, é preciso dar condições de permanência e possibilidade de desenvolvimento da aprendizagem, maximizando, assim, suas potencialidades”.

Ainda há profissionais que veem a presença de alunos com deficiência nas escolas como forma de quebrar a rotina escolar, por isso há a necessidade de pensar uma inclusão para esse meio que tire a ideia do fracasso, e para isso a escola precisa se renovar (CUNHA, 2015). Pois essa instituição é, além da família, a base para vida social e profissional do aluno. É das experiências escolares que sairá um indivíduo para vida, para empresas, para a academia, entre outros ambientes.

Mas com uma realidade escolar que difere do que a lei propõe, como fica a permanência desses indivíduos neste ambiente? E sua inserção na universidade? São questões que serão explanadas mais a frente. Outra discussão que somos levados a refletir é: como se dá a inclusão de deficientes no ambiente das universidades brasileiras?

A realidade escolar se assemelha com a universitária quando pensamos na formação de professores. Nos cursos de licenciatura do país,

não há a obrigatoriedade de conter, em suas grades curriculares cadeiras de educação especial, ou seja, muitos professores acabam sendo formados, sem uma preparação específica para lidar com alunos deficientes em sala de aula mesmo que já exista essa recomendação desde a publicação da Portaria Ministerial n° 1793 (MEC, 1994).

Essa falta de preparação do profissional que mais está próximo ao aluno no ambiente escolar e universitário atrapalha o processo de inclusão, dificultando o ingresso e permanência destes. Além disso, a lei de cotas que garante este direito não alcança todas as deficiências. Segundo Costa e Naves (2020, p. 977),

“a Lei de Cotas 13.409/2016 desconsidera a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 15), quando não ampara o público da educação especial, composto pelos transtornos funcionais específicos: ‘dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros’”.

Além disso, não inclui, também, alunos oriundos de escolas privadas. Ou seja, há ainda deficientes que não são assistidos por essas cotas e precisam disputar vagas com pessoas sem deficiência.

As deficiências nos ambientes educacionais também não podem ser ignoradas com um falso discurso de igualdade, elas devem ser consideradas não como um limitador para o aluno, mas como uma necessidade de práticas que busquem equidade a todos, respeitando as diferenças e buscando a igualdade no aprendizado, pois:

Atender igualmente as pessoas favorecerá a permanência das desigualdades. Considerar as diferenças impõe como medida necessária para a execução de políticas de inclusão, o que implica em mudanças de paradigmas e conseqüentemente uma reorganização das práticas educacionais (FREITAS; BAQUEIRO, 2014, p. 10).

Além disso, a trajetória da educação básica leva-nos a atual relação das pessoas com deficiências (PcD) e a universidade. Alguns dos possíveis motivos são: o nível de informação que essas pessoas recebem sobre seus direitos, a conclusão ou não do ensino básico, o fato de que muitos não se consideram capazes de assumir determinadas funções no mercado de trabalho (ponto que deve ser trabalhado também no ambiente escolar).

O ingresso de estudantes deficientes no ensino superior público brasileiro se tornou ainda mais alvo de discussão a partir de 2018 por parte da academia, mas ainda é baixo o número de trabalhos que traz essa temática. O Sistema de Seleção Unificada (SiSU), desde 2015, é a ponte de acesso às universidades públicas federais e apenas em 2018 incluiu as cotas para deficientes entre as demais que já eram praticadas pela seleção.

Diante disso, o presente trabalho, tem o objetivo de investigar como está se dando o preenchimento das vagas destinadas PcD na Universidade Federal de Pernambuco, Campus Agreste (UFPE-CA). Para isso, iremos analisar os documentos de distribuição de alunos por entrada que o SiSU disponibiliza a cada ano após as listas divulgadas de aprovados para as universidades. Nestes documentos constam os nomes dos alunos que, além de aprovados, já fizeram as matrículas. Iremos, neles, observar a porcentagem de vagas entre as disponibilizadas nessas modalidades de cotas com as que foram realmente ocupadas e analisar possíveis justificativas para um baixo número ou não de ocupação dessas vagas por deficientes.

2 Referencial Teórico

A realidade do estudante deficiente não é fácil e se agrava quando não há boas propostas de inclusão nas escolas, ou quando as mesmas não saem do papel. E isso é observado também no ingresso ou a falta dele dessas pessoas no ensino superior, ou até na conclusão do ensino médio.

São necessárias políticas de inclusão para essa notável minoria nas escolas e universidades brasileiras. Segundo Freitas e Baqueiro (2014, p. 3),

As instituições de ensino brasileiras desde a educação básica ao ensino universitário enfrentam dificuldades no que se refere à democratização do acesso e à igualdade de oportunidades para além dos alunos com deficiência, fruto das desigualdades socioeconômicas e culturais existentes no país. Desta forma, a criação de políticas públicas provocam mudanças, mas o processo de inclusão das pessoas com deficiência depende também de transformações que eliminem barreiras, desconstruam conceitos, preconceitos e concepções que segregam e excluem essas pessoas. O reconhecimento da diversidade humana e transformações no modelo tradicional da educação superior constituem-se num desafio para as universidades brasileiras.

É uma realidade que não pode ser ignorada por diretores, reitores e professores, pois é direito dessas pessoas uma educação de qualidade, que só se faz enxergando as diferenças e buscando se adequar a elas.

O Censo Demográfico de 2010, feito pelo IBGE aponta que 45.606.048 de pessoas se declaram ter pelo menos uma das deficiências que foram investigadas, o que corresponde a 23,9% da população do país. A região que contém os municípios com as maiores porcentagens dessas pessoas é a Região Nordeste, ainda segundo o último Censo.

Gráfico 1 – Percentual do nível de instrução da população com 15 anos ou mais disponibilizado pelo IBGE

Fonte: (IBGE, 2010, p.82).

As pesquisas do Censo Demográfico informam ainda que, como mostra a imagem acima, a maior discrepância entre deficientes e não deficientes em relação ao nível de instrução está na conclusão do ensino fundamental. Nele, 61,1% dos entrevistados que tinham pelo menos uma das deficiências investigadas e 38,2% dos que não tinham nenhuma das deficiências tinham o ensino fundamental incompleto ou eram ainda sem instrução alguma. Se a dificuldade já foi encontrada no início da escolarização, nos faz ter uma reflexão sobre a dificuldade de chegar ao nível superior.

É importante também destacar o ensino médio completo, em que os alunos com deficiência estão abaixo dos sem deficiência em números. Isso, logicamente, reflete na conclusão do ensino superior.

Tabela 1 – Distribuição do nível de instrução de PcD de 15 anos ou mais nas regiões do Brasil disponibilizadas pelo IBGE.

Grandes Regiões	Distribuição percentual das pessoas de 15 anos ou mais de idade com pelo menos uma das deficiências investigadas (%) (1)					
	Total	Nível de instrução				
		Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo	Não determinado
Brasil	100,0	61,1	14,2	17,7	6,7	0,4
Norte	100,0	61,9	14,0	18,4	5,4	0,4
Nordeste	100,0	67,7	12,3	15,7	4,0	0,3
Sudeste	100,0	56,2	15,5	19,4	8,5	0,5
Sul	100,0	62,6	14,4	16,0	6,8	0,2
Centro-Oeste	100,0	58,4	14,3	18,7	8,2	0,4

Fonte: (IBGE, 2010, p. 83).

No Nordeste, segundo o Censo, os alunos com deficiência que concluem o ensino médio estão em menor número se comparado com as demais regiões do país, o mesmo acontece sobre a conclusão do ensino superior. Nesta região há diversos cursos de formação de professores, mas ainda passam por um problema em comum com o resto do país, a falta de formação específica para lidar com esses alunos.

(...) nossa preocupação é que apesar de todas as pesquisas que, há mais de duas décadas, vêm mostrando que os professores não estão preparados para lidar com a diversidade que se manifesta em turmas de alunos inevitavelmente heterogêneas, nossos cursos de formação, de modo geral, pouco se modificaram (CRUZ; GLAT, 2014, p. 259).

A falta de preparação dos profissionais para lidar com esse público é um dos fatores que mais dificulta a permanência dos alunos em sala de aula. Cabe ao professor investir tempo em metodologias e práticas que incluam estes alunos e supram suas necessidades especiais para que haja o melhor aprendizado possível.

Estar “dentro” da sala de aula não significa, necessariamente, que os alunos com deficiência estão incluídos nos processos de ensino e de aprendizagem ali presentes, pois, para isso, eles precisam se mobilizar e, de fato, absorverem os conteúdos (GOMES; LIMA, 2006). Ou seja, para buscar garantir o aprendizado, ou a oportunidade deste, precisa haver uma movimentação de toda a comunidade escolar, que vai muito além de receber o aluno deficiente em uma sala de aula regular e ministrar aulas tradicionais a todos, pensando nele como “só mais um”, que não tem necessidades diferentes ou que elas não podem colaborar para o crescimento intelectual e pessoal dos demais alunos.

A escolarização é fundamental para formação e constituição do indivíduo na sociedade, a partir do momento que esta falha, há um fracasso voltado a outras áreas da formação pessoal.

3 Metodologia

A presente pesquisa é de cunho descritivo e documental. Segundo Gil (2002, p. 42), “as pesquisas descritivas tem como característica primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Neste trabalho foi feita a análise do fenômeno de ingresso de estudantes com deficiência nos cursos de graduação da UFPE - CA. Já a pesquisa documental, segundo Vergara (2005) é a pesquisa feita utilizando quaisquer documentos, seja publico ou não. Nessa pesquisa foram utilizados documentos públicos.

Para realização desta pesquisa, foram investigadas as listas de entradas⁷⁵ referentes aos ingressos nos cursos de graduação na UFPE-CA

⁷⁵ Existe, nesta universidade pesquisada, duas entradas, que é quando se dá o início da graduação. A primeira entrada data do primeiro semestre letivo de cada ano e a segunda do segundo semestre.

através do SiSU e disponibilizadas pela UFPE. Os documentos foram dos anos de 2018 a 2021.

O SiSU passou a ser a única forma de ingresso nas universidades do país em 2015, mas essa pesquisa se deu apenas nos anos supracitados por serem os anos que as modalidades de cotas para deficientes foram aplicadas.

As modalidades de cota disponíveis nos editais de todos os anos investigados são as seguintes:

Tabela 2 – Modalidade de Cotas para PcD – SiSU

SIGLA	DEFINIÇÃO
L9	Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L10	Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L13	Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L14	Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). ⁷⁶

Fonte: (os autores, 2022).

⁷⁶ Disponível em: <https://www.ufpe.br/formas-de-ingresso/sisu-ufpe>

Para nossa análise, somamos as quatro modalidades (L9, L10, L13 e L14) e observamos o total de deficientes que foram aprovados e realizaram a matrícula em cada curso da universidade em questão. Assim podemos ter uma visão da quantidade de alunos que ingressaram a cada ano e comparar com as vagas que estavam disponíveis.

Deixamos claro que o aluno se matricular não garante que ele realmente curse aquela graduação, mas é o mais perto desta realidade que os documentos de seleção nos informam. É importante ressaltar ainda que as cotas para alunos deficientes, como as demais, alcançam apenas alunos oriundos de escola pública, então pode haver o ingresso de alunos deficientes através da ampla concorrência⁷⁷.

5 Análise de dados

Os números que estão entre parênteses na legenda das barras após o nome de cada curso são as vagas totais do ano, entre as cotas e vagas para ampla concorrência. Cada gráfico expressa o número de vagas totais para pessoas com deficiência através do sistema de cotas e o número dessas vagas que foi ocupado em cada curso.

Há um diferente número de vagas destinadas à PcD de acordo com o número de vagas totais para determinado curso. No ano de 2018, apenas o curso de medicina teve mais de 50% das vagas disponíveis ocupadas. E alguns cursos tiveram 0% de ocupação: design integral e noturno e engenharia civil.

⁷⁷ Na ampla concorrência estão todas as vagas abertas para o público em geral, que atendem aos candidatos que não se encaixam em nenhum sistema de cotas ou outras políticas públicas.

Gráfico 2 –
Ocupação de vagas de PcD nos cursos da UFPE – CA – SISU
2018

Fonte: (os autores, 2022).

Já no ano de 2019, a porcentagem de vagas destinadas a pessoas com deficiência diminuíram. Por exemplo, os cursos que ofertavam 80 vagas, em 2018, disponibilizavam doze vagas para as PcD, já a partir de 2019, passou a ser apenas um terço dessas vagas. Sendo que a Lei nº 13. 409 prevê, em seu artigo 3º, que as vagas serão preenchidas, no mínimo, em proporção à população da Unidade Federativa onde está a instituição, seguindo o último senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2016). Ambos os anos deveriam seguir o mesmo senso, porém houve essa mudança de um ano para os demais.

No ano de 2019, diferente do de 2018, dois cursos chegaram a 50% das vagas ocupadas. Por outro lado, quatro cursos tiveram 0% de ingresso de deficientes. Já o curso de medicina continua com uma alta na ocupação, chegando a 100%.

Gráfico 3 –
Ocupação de vagas de PcD nos cursos da UFPE – CA – SISU
2019

Fonte: (os autores, 2022).

No ano de 2020, apenas dois cursos tiveram 50% ou mais de suas vagas da cota para PcD ocupadas, entre eles, mais uma vez medicina está presente. Em mais da metade dos cursos todas as vagas disponibilizadas sobraram e tiveram que ser realocadas para outra categoria.

Gráfico 4 –

Ocupação de vagas de PcD nos cursos da UFPE – CA – SISU 2020

Fonte: (os autores, 2022)

Já no ano de 2021, houve a maior porcentagem de ocupação, chegando a 36,5% das vagas, o que ainda é muito baixo. Mais uma vez medicina teve todas as vagas preenchidas e mesmo com o aumento do ingresso de deficientes, ainda tiveram 4 cursos onde os ingressantes através dessas modalidades de cotas foram 0%.

Gráfico 5 – Ocupação de vagas de PcD nos cursos da UFPE – CA – SISU 2021

Fonte: (os autores, 2022).

Observamos ainda que três dos quatro cursos que tiveram uma ocupação de 0% tem suas aulas realizadas no período do dia.

6 Discussão dos Resultados

Observamos números altos de ingresso em todos os anos apenas quando se trata do curso de medicina, que pode se dar pela sua alta concorrência pelas vagas de uma forma geral. Além do fato de ser a única graduação do CA da área de saúde, é ainda uma carreira de elevado prestígio social. Já design integral, durante essa análise foi o único curso que não teve ingresso de nenhum aluno. Porém, como dito por Cunha (2015), é necessário ir além de uma inserção destas pessoas nesse ambiente educacional. É preciso criar um ambiente que os faça permanecer, pois o ingresso no curso não nos garante que teremos um profissional formado no futuro.

Observamos também uma menor procura por cursos diurnos, isso porque segundo França (2014), há uma propensão à pobreza das famílias que possuem deficientes, o que os leva a necessidade de trabalho e talvez por isso exista uma procura ainda menor por cursos durante o dia. E isso pode ser ainda uma causa do problema que essa pesquisa aborda, pois o cansaço do dia de trabalho pode afastar o indivíduo da vontade de realizar uma graduação no seu horário que era antes destinado a descanso.

De acordo com o IBGE (2012), os números são baixos quando se trata da conclusão do ensino superior pelas PcD, o que notamos na UFPE – CA pela baixa entrada de alunos nos cursos. O que não é fruto da alta concorrência, pela garantia que trazem as cotas, mas certamente pelos problemas que ainda precisam ser vencidos na educação superior que apontam Freitas e Baqueiro (2014).

Outro ponto importante que a pesquisa nos mostra é que a cada ano, mesmo que com suas variações, as licenciaturas não deixaram de ser ocupadas. Existe uma maior probabilidade, por haver quatro licenciaturas no campus que estamos investigando, mas também significa uma inserção dessas pessoas na educação, o que pode aumentar o interesse por estudos que buscam melhorias para educação inclusiva no país.

Além de que o fato essas pessoas estarem presentes na academia, na área educacional, pode ajudar a impulsionar a já existente recomendação do MEC (1994) para que se trabalhe de uma forma mais presente a educação especial e inclusiva nos cursos de formação de professores, para buscar resolver os problemas de falta de preparação indicados por Cruz e Glat (2014).

Dados do Censo Escolar e do Censo da Educação Superior, elaborados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2018), apontam que os professores com algum tipo de deficiência representam **0,30%** do total de professores do ensino médio e fundamental e **0,43%** do total de professores do ensino superior. Esses são números extremamente baixos e, uma melhora nesses índices, poderia

significar um maior acolhimento e permanência dos alunos no ambiente escolar e universitário.

De uma maneira geral, pôde-se observar a pouca ocupação das vagas destinadas a PcD nos cursos da UFPE-CA. Essa sobra de vagas é resultado dos baixos índices de conclusão do ensino médio na região Nordeste pelas PcD, bem como da dificuldade que enfrentam no ensino superior pela baixa representatividade que eles observam, sejam em alunos, sejam em professores. Para nortear um caminho que ajude na resolução destes problemas, a maior presença de trabalhos acadêmicos, debates e até mesmo de disciplinas em cursos de universidades pode colaborar com uma futura mudança nessa realidade. Isso porque é essencial para a inclusão educacional de PcD, além de profissionais preparados, a diminuição do preconceito em todos os ambientes.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho se deu pela baixa quantidade de trabalhos abordando esta temática, talvez por ser ainda recente a modalidade de cotas aqui abordada. Além da importância de uma pesquisa nesta área motivado pelos números de destaque negativos que o Nordeste demonstrou no último censo em relação ao nível de instrução dos deficientes.

Os números estudados mostram que é muito baixa ainda a entrada de pessoas com deficiência na UFPE – CA, realidade essa que não se limita a este campus universitário. O que ainda mostra que faltam avanços na educação especial e inclusiva no Brasil, e para isso falta investimento em formação para os agentes escolares e uma maior conscientização sobre o preconceito nos vários espaços.

A mudança dessa realidade pode, no futuro, incentivar cada vez mais as PcD a ingressarem em cursos de ensino superior, por terem mais segurança, apoiados em exemplos, de que aquele é também um espaço para

eles. É mais um espaço de acolhimento às diferenças e de transformação social.

Algo que não é foco deste trabalho, mas que também foi notado é que, analisando cada modalidade de cota de todos os anos se observa que a minoria dos ingressantes foram pessoas pretas, pardas ou indígenas, o que pode levar a outras discussões e um aprofundamento deste trabalho.

Concluimos que este trabalho busca um incentivo no aumento de estudos na área e mostrar o quanto ainda é necessário. Tudo isso foi feito buscando o aumento da qualidade na educação inclusiva e especial, e da inclusão na sociedade como um todo, que será facilitada com o aumento das PcD nas mais variadas áreas do mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Especial na Educação Básica**. Brasília: Parecer CNE/CEB 17/2001 MEC/SEESP, 2001.

BRASIL. Lei n. 4024 de 20 de dezembro de 1961. **Fixa as diretrizes e bases da educação nacional**. Ministério da Educação, 1961.

BRASIL. Lei n. 13.409, de 28 de dezembro de 2016. Altera a Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino. **Casa Civil**, Brasília, 2016.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo da Educação Superior 2018: notas estatísticas**. Disponível em: < <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior>>. Acesso em: 15 de jan. de 2022.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo Escolar** 2018: notas estatísticas. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar>>. Acesso em: 15 de jan. de 2022.

COSTA, V. B. da; NAVES, Renata Magalhães. A implementação da lei de cotas 13.409/2016 para as pessoas com deficiência na universidade. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, p. 966-982, 2020.

CRUZ, G. de C.; GLAT, R.. Educação inclusiva: desafio, descuido e responsabilidade de cursos de licenciatura. **Educar em Revista**, p. 257-273, 2014.

CUNHA, M. S. **Ensino da língua portuguesa na perspectiva da inclusão do aluno cego no nível fundamental**. 2015. 173 f. Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de Pós Graduação em Educação. Universidade Federal de Sergipe. 2015.

FRANÇA, T. H. de P. M. **DEFICIÊNCIA E POBREZA NO BRASIL: a relevância do trabalho das pessoas com deficiência**. 2014, 336 f. Tese (Doutorado em Sociologia). Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Coimbra-PT, 2014.

FREITAS, M. A. G.; BAQUEIRO, D. F. A. **Políticas públicas e as pessoas com deficiência no ensino superior no contexto brasileiro**. In: VIII Seminário Regional de Política e Administração da Educação do Nordeste, 6 a 8 de dezembro de 2014, Salvador, Brasil: Anais Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação. Programa de Pós-graduação em Educação. – Salvador, BA, 2014. Disponível em: <http://www.equidade.faced.ufba.br/politicas-publicas-e-pessoas-com->

deficiencia-no-ensino-superior-no-contexto-brasileiro. Acessado em: 11 de jan. de 2021.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Ed, 4, São Paulo: Atlas, 2002.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2010**. Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, ISSN 0104-3145, 2010.

MAZZOTA, M. J. S. **Educação Especial no Brasil: História e Políticas Públicas**. São Paulo: Cortez, 1996.

MEC. **Portaria n. 1793, de dezembro de 1994**. MEC, 1994. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/portaria1793.pdf>. Acesso em: 15 de jan. de 2022.

OLIVEIRA, L. C. P. **Trajetórias escolares de pessoas com deficiência visual: da educação básica ao ensino superior**. 2007. 948 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Campinas - SP, 2007.

VERGARA, S. C. **Métodos de pesquisa em administração**. São Paulo: Atlas, 2005.